

PREVIEW

AVALIADORES(AS) ABERTOS(AS)

GUIA DO(A) AVALIADOR(A)

O QUE É O GUIA E PARA QUE SERVE?

O Guia do(a) Avaliador(a) fornece orientações gerais e um passo a passo para auxiliar qualquer pessoa no processo de elaboração de uma avaliação acadêmica para um manuscrito de pesquisa, seja para um periódico científico ou plataforma de preprints.

Este Guia do(a) Avaliador(a) introduz 6 passos para redigir uma avaliação acadêmica.

Acreditamos que este guia pode ser útil tanto para um aluno que está participando do processo de avaliação por pares pela primeira vez quanto para um(a) avaliador(a) experiente que deseja obter uma perspectiva adicional detalhada sobre como avaliar manuscritos de pesquisa. Observe que ao longo deste guia nos referimos a avaliações de manuscritos de pesquisa, mas muitos dos mesmos conceitos e dicas podem ser utilizados para a avaliação de projetos de pesquisa, bolsas de pesquisa, teses etc.

Este Guia do(a) Avaliador(a) faz parte de uma coleção de materiais educativos desenvolvidos no contexto do **PREreview Open Reviewers**, um programa de treinamento e mentoria em revisão por pares que une um grupo de pesquisadores em início de carreira com avaliadores(as) mais experientes. O guia adapta conteúdos sobre treinamento de avaliação por pares disponibilizados em acesso aberto pela equipe do PLOS por meio do **PLOS Peer Review Center**, bem como citações de editores de periódicos científicos coletadas por meio de conversas individuais ou de uma pesquisa. Os outros dois guias publicados nesta coleção de materiais educativos são o **Guia de Reflexão sobre Viés** (Foster et al., 2021) e a **Rubrica de Avaliação de Avaliações Acadêmicas** (Foster et al., 2021). De agora em diante, nos referiremos a “você”, como avaliador(a) e leitor(a) deste guia.

COMO VOCÊ DEVE USAR O GUIA?

O conteúdo deste guia está dividido em três seções.

Na primeira seção (Decidindo se devo avaliar o manuscrito), incluímos alguns exemplos de situações que você pode encontrar durante a avaliação, além de dicas para te ajudar a tomar uma decisão sobre o manuscrito (**Avaliar ou não avaliar o manuscrito?**). Também adicionamos nessa seção uma lista contendo as características de um(a) “bom/boa” avaliador(a). (**Quais são as características de “bons/boas” avaliadore(as)**).

Você pode baixar uma versão editável deste documento na plataforma Zenodo.

Na segunda seção (**Passo a Passo para Redigir uma Avaliação Acadêmica**), dividimos o processo de avaliação por pares em 6 simples passos. Ao passar pelos PASSOS 1 a 4, sugerimos que você se concentre na leitura, observação e, em seguida, na avaliação do manuscrito seguindo as ações sugeridas, tentando não focar tanto na escrita formal da avaliação - no entanto, você pode usar a próxima seção para tomar notas conforme você avança pelo passo a passo de revisão por pares. Elaborar a versão final da sua avaliação será a ação principal do PASSO 5. O PASSO 6 é o momento para refletir sobre sua avaliação e fazer quaisquer ajustes antes de compartilhá-la com um(a) editor(a), um(a) mentor(a), um(a) colega, os(as) autores(as) do manuscrito ou o mundo.

COMO VOCÊ DEVE USAR O GUIA?

A terceira e última seção (**Redigindo uma Avaliação Acadêmica: Versão para Impressão**) é um passo a passo das 6 etapas, com perguntas sobre as quais convidamos você a refletir, acompanhadas de um espaço em branco para adicionar notas à medida que avança pelo passo a passo. Se você é o tipo de avaliador(a) que prefere papel e caneta para anotar ideias e organizá-las em uma peça coerente, sugerimos que você imprima a seção para que possa tê-la lado a lado durante a leitura do manuscrito. Ao longo do Guia do(a) Avaliador(a), os conselhos e sugestões que coletamos dos editores de periódicos científicos serão chamados de Dica do Editor. O conteúdo que adaptamos do **PLOS Peer Review Center** estará em *itálico*.

REVISAR OU
NÃO REVISAR

REVISAR OU NÃO REVISAR O MANUSCRITO?

Este Guia do(a) Avaliador(a) se aplica a qualquer situação que envolva você que conduz pesquisa, profissional ou estudante, convidado para atuar como a pessoa “especializada” para avaliar uma pesquisa em sua área de estudo. Listamos abaixo dois exemplos de cenários que você pode encontrar como avaliador(a) acadêmico(a).

Cenário 1: Você recebeu um convite da editoria de periódico científico para avaliar um manuscrito de pesquisa para um periódico em sua área. A primeira pergunta que você deve fazer a si mesmo(a) é: devo aceitar este convite?

O **PLOS Peer Review Center** dá algumas dicas práticas sobre o que considerar antes de aceitar avaliar um manuscrito para um periódico científico:

1. Eu sou a pessoa certa para avaliar este manuscrito?

Você só deve avaliar um manuscrito se ele corresponder à sua área de especialização. Mesmo que o tópico pareça fascinante, não concorde em avaliá-lo se você não tiver se especializado naquela área.

Se você não tem certeza se possui o conhecimento necessário, ou pensa que pode avaliar apenas partes do manuscrito, entre em contato com o periódico científico para saber o que a equipe editorial precisa. Independentemente do que aconteça, é importante que você se sinta confortável em dar sua avaliação.

Nota: A definição de expertise é bastante subjetiva e muitas vezes está mais ligada ao prestígio e à senioridade em um determinado campo de estudo do que a qualquer experiência autêntica de avaliar construtivamente o trabalho de outras pessoas. Além disso, se você for um pesquisador de um grupo sub-representado na academia e um pesquisador em início de carreira, poderá ter menos confiança em se autoconsiderar um especialista. Por fim, raramente um(a) avaliador(a) é especialista em todos os aspectos do estudo que é convidado(a) para avaliar. Convidamos você a refletir sobre esses possíveis vieses internos ao decidir se você é a pessoa certa para avaliar o manuscrito. Se você tiver dúvidas, conforme sugerido pelo PLOS Peer Review Center, entre em contato com a editoria do periódico científico e explique suas preocupações. Mas esteja ciente de que a própria editoria do periódico científico não está imune a vieses.

Dica do Editor: “Talvez você pense que não sabe o suficiente para avaliar o trabalho de outra pessoa, mas sabe! Durante o curso de seus estudos, você adquiriu uma compreensão única de sua área e sua perspectiva sobre o trabalho de outra pessoa é válida e muito bem-vinda, além de contribuir para melhorar o trabalho com o objetivo de que mais pessoas possam entendê-lo.”

– Editor da eLife

A definição de expertise é bastante subjetiva e muitas vezes está mais ligada ao prestígio e à senioridade em um determinado campo de estudo do que a qualquer experiência autêntica de avaliar construtivamente o trabalho de outras pessoas.

2. Eu tenho tempo para revisar o manuscrito dentro do prazo estabelecido pelo periódico científico?

Não assumam muitas tarefas ao mesmo tempo: tenha certeza de que você tenha tempo suficiente para redigir uma avaliação completa. Se você quer avaliar o manuscrito, mas acha que pode precisar de mais tempo para fazer isso, diga para a editoria do periódico o mais rápido possível para que ela possa avisar o(a) autor(a) ou entrar em contato com outro(a) avaliador(a), caso seja necessário.

3. Eu posso redigir uma avaliação objetiva?

Antes de responder ao convite para avaliar o manuscrito, veja a lista de autores para conferir se você colaborou anteriormente com algum deles, ou identificar quaisquer conflitos de interesse. Você deve recusar o convite para avaliar o manuscrito se um membro externo puder razoavelmente sentir que sua avaliação foi influenciada negativa ou positivamente por um conflito de interesse.

Se você não tem certeza se tem um conflito de interesse, ou acha que tem um, mas isso não comprometerá a objetividade da sua avaliação, entre em contato com o periódico científico. O periódico científico pode querer que você avalie o manuscrito de qualquer forma, dependendo da situação.

Além disso, sugerimos que você esteja ciente de outros vieses e pressupostos comuns que podem surgir durante a avaliação do manuscrito. A verdade é que escrever uma avaliação totalmente objetiva é muito difícil. Nas ETAPAS 1 e 6 de nossa seção **Passo a Passo para Redigir uma Avaliação Acadêmica**, convidaremos você a refletir profundamente sobre as formas pelas quais vieses ou pressupostos podem impactar a avaliação dos manuscritos que você escolhe revisar.

Além disso, sugerimos que você esteja ciente de outros vieses e pressupostos comuns que podem surgir durante a avaliação do manuscrito.

Não há problema em recusar o convite para avaliar um manuscrito.

Você não precisa dizer sim para tudo! Se você acha que não tem tempo para avaliar o manuscrito, é melhor dizer o mais rápido possível em vez de recusar o convite mais tarde. Independente de você aceitar ou recusar o convite para avaliação, tente responder ao convite o mais rápido possível. Não é justo para os autores mantê-los esperando.

Nota: Se você decidir recusar o convite, considere indicar à editoria outros avaliadores apropriados para avaliar o manuscrito. Isso é algo que você pode fazer mesmo que tenha tempo para avaliar o manuscrito e não tenha conflitos de interesse. Por exemplo, você pode conhecer alguém que teve menos oportunidades do que você para ser avaliador(a) e que pode dar uma perspectiva diferente para a avaliação que você talvez não consiga dar devido a sua formação acadêmica e experiência.

Rejeição ou “Publicável em princípio”

Se você estiver avaliando para um periódico científico, você pode ser solicitado(a) que rejeite ou recomende o manuscrito para publicação. Os periódicos científicos podem ter diversos critérios de decisão e opções de recomendação para publicação, por essa razão, é fundamental identificar quais são as opções e critérios de recomendação específicos do periódico. De modo geral, as recomendações se enquadram em duas categorias principais:

- **Rejeição:** Você determinou que os autores precisariam fazer correções substanciais que são relevantes demais para justificar uma revisão na forma atual do manuscrito.
- **“Publicável em princípio:”** Você determinou que este manuscrito é publicável sem revisão, com correções menores ou com correções maiores, mas razoáveis.

Nota: Se você acha que o manuscrito deve ser rejeitado, ainda é sua responsabilidade como avaliador(a) explicar claramente o motivo pelo qual você está recomendando a rejeição deste manuscrito. Recomendamos que você dedique um tempo para seguir os PASSOS 1 a 4 antes de decidir se o manuscrito deve ser rejeitado ou não, e utilize as dicas do PASSO 4 para escrever uma resposta construtiva e clara para a editoria do periódico científico.

Cenário 2: Você lê um preprint e opta por avaliá-lo abertamente na plataforma **PREview** ou em qualquer outra plataforma de preprints disponível. Mesmo neste cenário, é útil perguntar-se a si mesmo: devo mesmo fazer isso?

1. *Eu sou a pessoa certa para avaliar este preprint?*

Nossa resposta é sim! – na maioria dos casos. A avaliação construtiva da comunidade fornece aos(as) autores(as) informações sobre a recepção do preprint pelo público e como ele pode ser melhorado antes de ser submetido para publicação em um periódico científico. Embora seja de grande ajuda ter conhecimento sobre o campo de estudo e estar familiarizado com as técnicas e abordagens usadas em um estudo, você não precisa ser um(a) especialista em tudo. Sua contribuição para qualquer aspecto do preprint é valiosa. Na verdade, a avaliação de preprints oferece a oportunidade de aprimorar suas habilidades como avaliador(a), construir seu perfil público e ser reconhecido(a) como um(a) avaliador(a) construtivo(a) e, por último, mas não menos importante, dar aos autores sugestões úteis de como melhorar seu manuscrito antes que seja tarde demais.

A revisão de preprints oferece a oportunidade de aprimorar suas habilidades como avaliador(a), construir seu perfil público e ser reconhecido(a) como um(a) avaliador(a) construtivo(a).

2. *Eu tenho tempo para avaliar o preprint?*

Na plataforma **PREreview**, oferecemos a opção **Structured PREreview** que ajuda o(a) avaliador(a) a estruturar a avaliação para o preprint de forma fácil e com base em algumas instruções. Cada instrução permite que você faça comentários opcionais para adicionar contexto e explicar suas avaliações para os autores do preprint. Depois de publicar uma Structured PREreview, ela será listada como outros tipos de avaliações oferecidas pela plataforma ao lado do resumo de preprint disponível em PREreview.org. Sua Structured PREreview também receberá seu próprio número DOI atribuído pela plataforma Zenodo.

Nota: Nem sempre sabemos se um preprint é depositado em uma plataforma de preprint antes, no momento ou após submissão a um periódico científico. Então, o ideal seria tentar avaliar os preprints o mais próximo possível da data de publicação para aumentar as chances de os autores terem tempo o bastante para levar em consideração sua avaliação antes de prosseguir com a publicação do manuscrito em um periódico científico. Você também pode dar uma olhada na lista de preprints que receberam um pedido para serem avaliados no PREreview – categorizados como “solicitações recentes” (“recently requested”) no site da plataforma de preprint PREreview.

3. *Eu posso fazer uma avaliação objetiva?*

Como mencionado acima para o Cenário 1, ser completamente objetivo é uma tarefa muito difícil, se não impossível. O que você pode fazer é sempre conferir e declarar quaisquer conflitos de interesse existentes – por exemplo, se você colaborou com algum dos autores no passado ou se os autores são amigos próximos seus – bem como tomar consciência de vieses e pressupostos comuns que possam surgir durante a avaliação do manuscrito. Dessa forma, recomendamos que você consulte nosso **Guia de Reflexão sobre Viés** (Foster et al., 2021), cujos elementos também são mencionados ao longo deste Guia do(a) Avaliador(a).

QUAIS SÃO AS CARACTERÍSTICAS DE “BONS” avaliadores?

A principal característica que as editorias de periódicos procuram em avaliadores é um nível apropriado de especialização nas áreas de estudo relacionadas ao manuscrito. Outras características que acreditamos serem igualmente importantes em “bons” avaliadores são as seguintes:

- **Respeitosos.** Bons avaliadores valorizam o respeito acima de tudo e sabem que não devem fazer com que seus pares sintam-se diminuídos ou atacados pessoalmente por comentários desrespeitosos.
- **Construtivos.** Bons avaliadores garantem que sua avaliação seja construtiva para que os autores possam responder facilmente à avaliação e possivelmente adicionar as sugestões na publicação final.
- **Honestos.** Bons avaliadores sabem que é desnecessário mentir para redigir uma avaliação construtiva ou apenas fazer comentários positivos. Basta que avaliadores escrevam suas sugestões de uma forma que não insulte os autores e que seja fácil sua adição no manuscrito. Comentários negativos construtivos seguidos de exemplos e sugestões sobre como melhorar o problema do manuscrito geram avaliadores mais construtivas.
- **Fáceis de entender.** Bons avaliadores se esforçam para redigir sugestões fáceis de entender, evitando o uso de jargões e, quando possível, fornecendo exemplos e links para informações adicionais que possam ajudar os autores a tomar uma decisão consciente sobre integrar ou não tais sugestões.
- **Humildes.** Bons avaliadores estão dispostos a errar e se corrigirem ao longo do caminho.
- **Conscientes.** Bons avaliadores são autorreflexivos e dedicam tempo para avaliar seus vieses e analisar como pensam e operam no mundo.

**PASSO A PASSO:
PARA REDIGIR UMA
AVALIAÇÃO
ACADÊMICA**

PASSO A PASSO: PARA REDIGIR UMA AVALIAÇÃO ACADÊMICA

Ok, essas são ótimas dicas. Mas você pode estar se perguntando, como devo *redigir uma avaliação acadêmica*?

Dica do Editor: “Veja a avaliação do manuscrito como um processo composto de várias etapas cujo objetivo é avaliar objetivamente o mérito do trabalho e oferecer sugestões de melhoria, quando necessário (em vez de rasgá-lo em pedaços).” – Editor anônimo

Estamos absolutamente de acordo. Redigir uma avaliação acadêmica, especialmente nas primeiras vezes, pode parecer uma tarefa difícil. Mas quase tudo fica mais fácil quando é dividido em etapas menores e gerenciáveis.

Abaixo está nossa tentativa de dividir o processo de elaboração de uma avaliação acadêmica em **6 PASSOS**:

PASSO 1: OBSERVE SEUS **VIESES E PRESSUPOSTOS**

Antes de começar a ler e avaliar o manuscrito de pesquisa que você irá avaliar, recomendamos a leitura do **Guia de Reflexão sobre Viés** (Foster et al., 2021) para ajudar você a identificar e mitigar vieses ou pressupostos que possam surgir. Este exercício não tem como objetivo julgar sua abordagem pessoal de avaliar manuscritos de pesquisa ou dizer se você tem ou não vieses. É uma oportunidade para você refletir e definir qual é o principal objetivo da avaliação por pares: Fornecer feedback objetivo e construtivo aos autores para melhorar a qualidade do estudo de pesquisa.

AÇÃO: Leia o **Guia de Reflexão sobre Viés** (Foster et al., 2021) e observe seus pensamentos sem julgá-los. Considere utilizar o espaço reservado para esta etapa em **Redigindo uma Avaliação Acadêmica: Versão para Impressão** para tomar notas e rever seus pensamentos na ETAPA 6.

PASSO 2: GANHE UMA **COMPREENSÃO CONCEITUAL**

Antes de redigir detalhes da sua avaliação, recomendamos que você faça uma leitura completa do manuscrito para obter uma compreensão geral do que trata a pesquisa, quais são as hipóteses ou principais questões, afirmações e conclusões do estudo. Isso ajudará você a escrever o que normalmente é o primeiro parágrafo de uma avaliação, um resumo da pesquisa e sua impressão geral. Observe que você receberá orientações para elaborar o parágrafo da avaliação acadêmica na ETAPA 5, mas as notas dessa etapa podem ajudar você posteriormente a juntar todas as peças da avaliação.

AÇÃO: Faça *uma leitura completa* do manuscrito para ganhar uma visão geral do estudo e com o objetivo de “entender” em vez de “avaliar.” Considere utilizar o espaço reservado para esta etapa em **Redigindo uma Avaliação Acadêmica: Versão para Impressão** para responder a algumas perguntas norteadoras.

Nota: É inevitável o surgimento de pensamentos avaliativos durante essa etapa, mas entender o manuscrito *antes* de avaliá-lo pode nos ajudar a evitar vieses.

O **PLOS Peer Review Center** lista algumas perguntas que você pode considerar como úteis para manter em mente durante esta primeira leitura do manuscrito (elas são repetidas na seção **Redigindo uma Avaliação Acadêmica: Versão para Impressão** para auxiliá-lo neste passo):

- **Sobre o que trata o estudo?** *Qual é a principal pergunta da pesquisa?*
- **Qual é a abordagem do estudo?** *O que os(as) autores(as) fizeram para responder a pergunta da pesquisa?*
- **Qual é o contexto do estudo?** *Como o estudo se relaciona com a literatura publicada sobre o tópico abordado?*
- **Quais são as conclusões do estudo?** *Quais são os principais achados de pesquisa dos(as) autores(as) e quais evidências sustentam as conclusões do estudo?*

Uma abordagem útil para ajudar você a ganhar uma primeira compreensão conceitual do estudo é ler o manuscrito fora de ordem. O **PLOS Peer Review Center** detalha esta abordagem:

- *Leia o **resumo** e a **introdução** para ter visão geral do contexto e abordagem do estudo (se o resumo e a introdução não resumem bem as conclusões, talvez seja necessário realizar uma leitura completa do manuscrito para obter essas informações).*
- *Olhe atentamente as **figuras e tabelas** juntamente com os resultados.*
- *Leia as **conclusões** do estudo.*
- *Em seguida leia **todo o manuscrito** novamente do começo ao fim.*

Dica do Editor: “Durante a elaboração da avaliação, primeiro leia todo o manuscrito e anote os termos ou métodos com os quais você não está familiarizado, identifique os possíveis pontos fortes e limitações do estudo. Em seguida, reserve um tempo para entender os termos ou métodos com os quais você não está familiarizado. Em seguida, faça uma leitura detalhada do manuscrito e tente ajudar os(as) autores(as) encontrando os escopos para melhorar a qualidade e a legibilidade do manuscrito.”
– Editor da PLOS ONE

PASSO 3: IDENTIFIQUE **CORREÇÕES MAIORES E MENORES**

Agora que você refletiu sobre seus vieses e pressupostos e ganhou uma compreensão conceitual do manuscrito da pesquisa, é hora de *avaliar* o trabalho detalhadamente. O resultado desta etapa é uma lista de correções maiores e correções menores que, juntamente com a avaliação construtiva e clara (PASSO 4), comporão a maior parte da versão final da sua avaliação (PASSO 5).

AÇÃO: *Leia* o manuscrito novamente e identifique possíveis problemas no estudo. Você pode optar por simplesmente destacá-los no próprio manuscrito e depois listá-los e categorizá-los como correções maiores ou menores. Considere utilizar o espaço reservado para esta etapa em **Redigindo uma Avaliação Acadêmica: Versão para Impressão** para responder a algumas perguntas norteadoras.

O **PLOS Peer Review Center** tem algumas sugestões úteis para ajudar você a diferenciar correções maiores de correções menores.

As Correções maiores são os pontos essenciais que os(as) autores(as) precisam esclarecer antes que o manuscrito seja finalizado. São correções que se não forem abordadas podem comprometer a interpretação do estudo.

As Correções maiores incluem:

- Conclusões que não são apoiadas pelos dados
- Conclusões contraditórias
- Não contabilizam as principais variáveis de confusão que podem afetar a conclusão
- Problemas com design experimental, incluindo tamanhos de amostra ou dados insuficientes, controles inadequados, metodologia e/ou análises estatísticas inadequadas

Correções menores também são importantes, mas geralmente não afetarão as conclusões gerais do manuscrito.

Minor issues include:

- Referências faltantes (mas dependendo do que está faltando, isso também pode ser considerado como parte da lista de correções maiores)
- Esclarecimentos técnicos (por exemplo, os(as) autores(as) devem esclarecer como funciona um reagente)
- Apresentação dos dados (por exemplo, os(as) autores(as) devem apresentar os valores de “p” de forma diferente)
- Erros de digitação, ortografia, gramática e estrutura de frases.

Sobre a avaliação referências

Conforme mencionado acima, referências ausentes no manuscrito são geralmente consideradas como uma correção menor, mas pode ser uma questão importante se você achar que as referências faltantes são fundamentais para a interpretação dos resultados, ou se você achar que várias referências foram feitas fora do contexto.

Ferramentas como o **Scite.ai** (Nicholson et al., 2021) podem ajudar você a avaliar referências e entender como os estudos citados no manuscrito foram citados por outros e se essas citações foram oferecidas evidências de apoio ou contrastantes das afirmações citadas. Além disso, o guia **“Self-Review of Citational Practice”** foi desenvolvido para ajudar os(as) autores(as) a observar padrões em sua lista de citações em termos de locais de publicação, diversidade de fontes, e origem dos(as) autores(as) em termos de localização geográfica, afiliações institucionais, genealogia intelectual, categorias de raça, gênero, outras categorias interseccionais (Okune, 2019).

Interpretar erros de linguagem como falta de qualidade em um manuscrito é um viés comum entre avaliadores(as) acadêmicos(as).

Sobre erros de digitação e erros gramaticais

Embora possa ser tentador focar em erros gramaticais, estrutura de frases e escolha de palavras, tente fazer sugestões gerais relacionadas ao idioma e somente se você achar que elas podem ajudar na compreensão do conceito apresentado. Se você estiver revisando para um periódico científico, haverá revisores profissionais cujo trabalho é identificar esses erros. É particularmente importante ter isso em mente se você estiver avaliando um manuscrito de autoria de pesquisadores(as) cujo inglês não é sua primeira língua, já que interpretar erros de linguagem como falta de qualidade em um manuscrito constitui viés comum entre avaliadores(as) acadêmicos(as).

Sobre plágio

O **PLOS Peer Review Center** nos lembra que, se você estiver revisando para um periódico científico e tiver motivos para acreditar que os(as) autores(as) possam ter cometido plágio, entre em contato com o periódico imediatamente. Se houver comentários confidenciais na seção para o editor do relatório do(a) avaliador(a), inclua suas preocupações sobre plágio nessa seção.

Dicas do Editor: “Correções maiores indicam que os resultados/análises apresentados não apoiam necessariamente as afirmações feitas tendo como base a pesquisa realizada. Às vezes, apenas esclarecimentos são necessários, mas em outros casos, as correções podem envolver análises mais extensas ou experimentos adicionais e coleta de dados que não foram realizados inicialmente. Correções menores refletem ajustes e esclarecimentos que devem ser fáceis de resolver, a fim de melhorar a clareza e o rigor do trabalho. Isso pode exigir a inclusão de informações ausentes ou pequenas alterações no texto que não exijam reanálises extensas ou experimentos adicionais.” – Editor anônimo

“ Correções maiores irão possivelmente alterar os resultados principais ou a interpretação dos resultados. Correções menores são, em sua maioria, esclarecimentos/elaborações ou outras questões mais superficiais que devem ser ajustadas, mas que não mudam radicalmente as afirmações do artigo.” – Editor da eLife

□ — PASSO 4: ELABORE UMA AVALIAÇÃO □ — ACADÊMICA **CLARA E CONSTRUTIVA**

Agora que você realizou uma leitura aprofundada do manuscrito de pesquisa e identificou correções maiores e menores, é hora de começar a pensar em como você deseja apresentar essas correções e como sugerir correções em sua avaliação. Sua avaliação acadêmica deve ser clara e construtiva. Dessa forma, os(as) autores(as) não só estarão mais propensos(as) a compreender a sua avaliação e a integrá-la de forma eficiente no seu manuscrito, como também a apreciarão sem se sentirem na defensiva ou pessoalmente atacados(as).

Esta é sem dúvida a etapa mais importante e demorada do processo de avaliação.

Dicas do Editor: “Não pense na avaliação como um meio de descobrir o que há de errado com um manuscrito, mas como uma oportunidade de melhorar o trabalho apresentado. Ao invés de destacar apenas os pontos fracos do manuscrito, explique como eles podem ser superados.” – Editor da PLOS ONE.

AÇÃO: *Leia* as suas notas acima com as correções maiores e as correções menores categorizadas e *identifique* estratégias de melhorar o manuscrito que sejam claras, construtivas e práticas. Considere utilizar o espaço reservado para esta etapa na seção **Redigindo uma Avaliação Acadêmica: Versão para Impressão**.

Aqui está um exemplo.

Digamos que você discorde do uso de um teste estatístico para uma determinada análise. Isto cairia na categoria de pontos fracos do estudo, possivelmente um aspecto relevante que os(as) autores(as) precisam abordar ou as conclusões do manuscrito serão comprometidas. Como você escreveria esse parecer negativo em sua avaliação?

Avaliação vaga e disruptiva:

“Os autores não têm ideia do que estão fazendo e deveriam voltar às estatísticas para iniciantes.”

Comparado com,

Avaliação clara e construtiva:

“O [teste X] estatístico é normalmente usado para dados distribuídos normalmente. Os dados apresentados neste manuscrito parecem estar altamente distorcidos para a esquerda. Este tipo de distribuição requer uma versão não paramétrica do [teste X], que não faz suposições sobre os parâmetros da distribuição dos dados. Sugiro o uso de [teste Y] ou possivelmente [texto Z]. Se a escolha do [teste X] for motivada por uma estratégia específica ou outras restrições analíticas não óbvias, recomendo mencionar isso explicitamente na seção Métodos, justificando a escolha adequadamente.”

Neste último exemplo de uso de linguagem, apresentamos a nossa **interpretação do problema** (lembre-se que nossa interpretação pode estar equivocada, por isso é uma boa prática fundamentar a sua avaliação), seguida do **motivo** pelo qual pensamos que é um problema, seguida da(s) nossa(s) **sugestão(ões)** sobre como lidar com isso. Observe também que muitas vezes é útil evitar referir-se diretamente aos(às) autores(as) e manter o foco na escolha ou na pesquisa, pois **despersonalizar** sua avaliação pode fazer com que os(as) autores(as) se sintam respeitados(as) e menos na defensiva.

Nota: Este exemplo mostra que avaliação construtiva não é o mesmo que avaliação positiva. Sua avaliação pode ser honesta e respeitosa ao mesmo tempo.

Sobre uma avaliação positiva

Embora até agora tenhamos pedido que você se concentrasse nos problemas do manuscrito, enfatizar a avaliação positiva, as coisas que você acha que foram bem feitas no estudo, também é um aspecto fundamental de uma boa avaliação, pois reforça as boas práticas que desejamos que os(as) autores(as) continuem adotando. Exemplos de avaliação positiva podem incluir destacar novas contribuições para a área, citar pontos de inspiração para sua própria pesquisa futura ou layout do manuscrito e enfatizar aspectos do manuscrito que encantaram você.

É importante ressaltar que dados revelam que avaliações por pares excessivamente duras ou pouco profissionais prejudicam desproporcionalmente pesquisadores(as) sub-representados (Silbiger NJ et al., 2019). Portanto, lembre-se de encontrar um bom equilíbrio entre feedbacks positivos e negativos, mantendo a sua avaliação fácil de entender e construtiva.

Dica do Editor: “Coloque-se no lugar do(a) autor(a). Seja compassivo(a) – resalte os pontos positivos do manuscrito. Seja claro(a) e construtivo(a). Mas, ao mesmo tempo, não seja muito exigente - lembre-se, o manuscrito não é seu. Sempre justifique as suas sugestões de melhoria. Sempre use uma citação clara se estiver se referindo a outras pesquisas relevantes.” – Editor da eLife

.....

“Não puna os(as) autores(as) pelos dados – se o estudo for bem delineado, adequadamente fundamentado e cuidadosamente analisado, então é sua responsabilidade como avaliador(a) garantir que o manuscrito seja interpretado apropriadamente. Você não deve pressionar os(as) autores(as) a manipular os dados ou dar-lhes uma avaliação ruim porque os resultados não são como você esperava.

–Editor da eLife

Lembre-se de encontrar um bom equilíbrio entre feedbacks positivos e negativos, mantendo a sua avaliação fácil de entender e construtiva.

Sobre sugerir experimentos e/ou análises adicionais

Se a sua sugestão sobre como abordar uma ou mais das correções maiores é que os(as) autores(as) realizem experimentos e/ou análises adicionais, é importante parar e pensar se o que você está sugerindo é:

- **Essencial para apoiar os argumentos existentes e conclusões existentes**
- **Viável para este grupo de pesquisa**
- **Apropriado para o escopo do estudo**

Pode ser tentador sugerir experimentos que possam ser interessantes e expandir ainda mais as descobertas do manuscrito, mas que não sejam essenciais para que os(as) autores(as) façam as afirmações ou conclusões que declararam no manuscrito. Não há problema em compartilhar esse tipo de informação em sua avaliação; no entanto, é importante deixar claro se as adições recomendadas são fundamentais para embasar as conclusões principais do manuscrito ou simplesmente interessantes.

Tomemos como exemplo um manuscrito que você está avaliando no qual todos os experimentos são experimentos *in vitro*, e o que você está propondo como um experimento adicional requer uma configuração *in vivo* com a qual o laboratório não está equipado. Como prática geral, você não deve solicitar esse experimento como condição para a publicação do manuscrito. Para conduzir esta experiência adicional, os(as) autores(as) provavelmente precisariam tanto de mais alguns anos quanto também de recursos que talvez não tenham atualmente. Você pode sugerir esse experimento como um estudo de acompanhamento para os(as) próprios(as) autores(as) realizarem ou em colaboração com um laboratório devidamente equipado para fazê-lo. Você também pode sugerir que as conclusões sejam reformuladas para melhor se alinharem com as evidências existentes, sem realizar esse experimento adicional, o que talvez possa ser apresentado como uma direção futura.

No entanto, se você acredita que as conclusões, tal como estão atualmente, precisariam de mais um experimento e não podem ser simplesmente reformuladas para embasar melhor os resultados, provavelmente o manuscrito não está pronto para publicação.

Considere cuidadosamente se experimentos ou análises adicionais são essenciais, viáveis, e dentro do escopo do presente estudo.

Dica do Editor: “Acho que [os(as) avaliadores(as) deveriam] avaliar artigos de outras pessoas como se estivessem revisando seus próprios artigos. É fácil sugerir mais experimentos, controles extras e ideias para dar continuidade à pesquisa realizada. Tudo isso é legal, e acho bacana passar essa informação aos(às) autores(as), caso eles(elas) não tenham pensado nisso.” –Editor da eLife

PASSO 5: JUNTE TUDO EM UMA NARRATIVA COERENTE

Agora é hora de juntar tudo o que você fez até agora em uma narrativa coerente que comporá a versão final da sua avaliação acadêmica. Apesar da inexistência de um formato universal de avaliação acadêmica, ter um formato em mente pode ajudar você com a escrita da sua narrativa. Neste guia, usaremos o formato de revisão proposto no **PLOS Peer Review Center**, pois o consideramos fácil de seguir, além de abranger os principais componentes que uma avaliação deve conter.

Além das informações abaixo, também sugerimos que você consulte a seção **Redigindo uma Avaliação Acadêmica: Versão para Impressão**, que contém perguntas e instruções para auxiliar você no processo de elaboração da sua avaliação acadêmica.

Estrutura de uma Avaliação Acadêmica

Representação esquemática de um formato típico de uma avaliação acadêmica.
Adaptado de *PLOS Peer Review Template: A quick guide for new peer reviewers*.

Esta estrutura de avaliação é composta por três seções principais. Vamos dar uma olhada em cada uma delas.

1. Resumo da pesquisa e impressão geral

Começar sua avaliação com um parágrafo resumindo o estudo ajudará o(a) leitor(a) a ganhar uma visão geral de sua perspectiva sobre o manuscrito e irá prepará-lo(a) para o que vem a seguir na avaliação. Se sua avaliação for publicada publicamente, seu(sua) leitor(a) poderá ser os(as) autores(as), a editoria do periódico científico, ou qualquer pessoa que esteja lendo sua avaliação.

AÇÃO: Redija um pequeno parágrafo resumindo o estudo para preparar o(a) leitor(a) para o restante de sua avaliação. Esse parágrafo resumido pode conter os seguintes componentes:

- Uma ou duas frases sumarizando a **questão principal e a abordagem do manuscrito**;
- Uma breve visão geral dos principais **pontos fortes e fracos** do estudo;
- Sua perspectiva sobre a inserção do estudo em um **contexto mais amplo do campo de pesquisa**;
- Sua perspectiva sobre como o estudo pode **impulsionar o campo de pesquisa ou levar a pesquisas futuras**;
- Se a avaliação for para um periódico científico e o periódico não fornecer nenhuma forma para os(as) avaliadores(as) expressá-la, uma **recomendação sobre o que deve ser feito** (rejeição vs. publicável com revisões, como vimos em **Sobre Rejeição e “Publicável em princípio”**).

Aqui está um exemplo de parágrafo resumindo um estudo:

O estudo/manuscrito tenta determinar se e como duas variáveis conhecidas relacionadas ao comportamento – variável A e variável B – influenciam de maneira diferente e ortogonal a atividade em dois estágios do neuroeixo visual, área X e área Y. Como metodologia, os(as) autores(as) combinaram técnicas eletrofisiológicas in vivo, protocolos de comportamento acordado e abordagens analíticas de codificação preditiva. Uma das suas principais conclusões é que relatos anteriores de efeitos relacionados com a variável B podem, de fato, ser atribuídos à variável C. Gostei especialmente da clareza das perguntas de pesquisa e o uso complementar de abordagens experimentais e modelação teórica para responder a essas perguntas. Apesar de acreditar que este estudo seja relevante para a área e levará a novas descobertas sobre como o cérebro visual funciona em relação a outras funções cerebrais, existem algumas questões e problemas, especificamente relacionadas à interpretação dos modelos, que precisam ser ajustadas antes da publicação do manuscrito. Esses problemas, bem como minhas sugestões sobre como resolvê-los, estão listados abaixo. As correções maiores e menores e secundárias estão descritas separadamente.

Talvez este exemplo de parágrafo resumido seja um pouco longo, mas ele inclui algumas frases que descrevem a **pergunta e a abordagem da pesquisa, o principal achado, um ponto forte** ou um aspecto do estudo que foi particularmente bem executado na perspectiva do(a) avaliador(a), uma frase **contextualizando o trabalho no campo de pesquisa** e uma frase sobre pontos fracos ou possíveis problemas que o(a) avaliador(a) deverá descrever na próxima seção. O exemplo também contém informações sobre o ponto de vista do(a) avaliador(a) no que se refere à publicação, pois sugere que ele(a) acha que o manuscrito deveria ser publicado com revisões.

Dicas do editor: “[Como] alguém que precisa lidar com 40 manuscritos ao mesmo tempo, o(s) parágrafo(s) resumido(s) me ajuda(m) a separar os trabalhos bons dos ruins. Quais são os principais pontos fortes e quais são os principais pontos fracos do manuscrito? Existe algum problema de plágio, falsificação, números incorretos ou qualquer coisa que possa chamar a atenção da mídia? O parágrafo resumido não precisa ser longo, só precisa ser honesto...” –Editor da PLOS ONE

.....
“O primeiro parágrafo deve resumir o estudo que você está avaliando, com o objetivo tanto de garantir que você o entendeu quanto para mostrar ao(à) editor(a) e aos(às) autores(as) que você deu ao manuscrito deles(as) a atenção que ele merece. Na minha opinião, se este primeiro parágrafo não for claro, o resto da avaliação acadêmica perde credibilidade.” – Editor da eLife

2. Evidências e Exemplos

Este é o coração da sua avaliação, a seção em que você descreve dúvidas ou possíveis problemas que identificou no manuscrito e as sustenta com evidências e exemplos para esclarecer por que você acha que os pontos identificados são relevantes de atenção. Além disso, é nessa seção que você deve sugerir de forma clara, construtiva e prática como resolver possíveis problemas no manuscrito. Se você tomou notas durante os PASSOS 3 e 4, este é o momento de usá-las.

Para esta seção, o **PLOS Peer Review Center** oferece o seguinte conselho:

Recomendamos que você divida esta seção em duas partes: uma para correções maiores e outra para correções menores. Dentro de cada seção, você pode falar primeiro sobre as correções maiores ou descrever sistematicamente figura por figura ou argumento por argumento. Numere cada item para que seus comentários sejam fáceis de entender (isso também tornará mais fácil para os(as) autores(as) responderem a cada comentário). Consulte linhas, páginas, seções ou números de figuras e tabelas específicos para que os(as) autores(as) (e editores(as)) saibam exatamente do que você está falando.

Veja o parágrafo abaixo como exemplo para esta seção:

Correções maiores

- 1. É particularmente preocupante o uso de uma leitura contínua da variável A com uma leitura binária da variável B. A variável B poderia ser explicada mais rigorosamente como uma variável contínua em vez de binária? Na minha experiência, ao treinar e testar animais em comportamentos apetitivos, a variável B pode mudar de forma significativa dentro de uma única sessão de comportamento, durante uma sessão de gravação experimental ou ao longo de dias de testes comportamentais. Tais mudanças no envolvimento podem ser inferidas, por exemplo, como séries de tentativas (aparentemente) fáceis nas quais o animal não responde corretamente. Minha sugestão é quantificar através da análise comportamental (taxa de lapso de execução, latência de lambda, etc.) se e como a variável B pode estar mudando dentro e entre as sessões de comportamento. Como alternativa, sugiro que os(as) autores(as) expliquem de forma clara que a sua codificação binária da variável B tem limitações e pode não descrever totalmente o envolvimento do animal em qualquer momento.**

2. Correção #2 ...

Neste exemplo, a correção maior apresentada primeiro é a mais problemática do ponto de vista do(a) avaliador(a), pois pode impactar a interpretação da conclusão principal do manuscrito. O(A) avaliador(a) **descreve o problema** identificado no manuscrito, **faz uma pergunta que sugere uma mudança**, indica **evidências e exemplos** para embasar sua sugestão e, em seguida, disponibiliza **informações adicionais** sobre as possíveis abordagens para resolver o problema.

O exemplo continua com correções menores:

Correções menores

1. Figura 2: No painel A, indique uma escala para o tamanho da pupila. No painel B, não está claro qual a diferença entre o primeiro e o segundo PSTH em cada um dos blocos (ativo e passivo). Seria relevante mostrar um exemplo de V4, talvez como figura suplementar.
2. Na linha 182, explique se isso se aplica à área cerebral X ou aos neurônios da área cerebral Y.
3. Corrija o erro de digitação na linha 516: 'mostrar.'

Como vimos no PASSO 3, correções menores costumam ser sugestões sobre como tornar uma figura ou conceito mais claro, ou mencionar um pequeno erro de digitação. Este é um bom momento para lembrar você de que se o manuscrito tiver vários erros de digitação e/ou problemas com a estrutura das frases que você acha que prejudicam o entendimento do manuscrito pelo(a) leitor(a), você pode simplesmente dizer que o manuscrito ficaria melhor se fosse revisado por um profissional, em vez de listar todos os problemas de linguagem em sua avaliação.

Dica do Editor: “Em pontos numerados claramente articulados e concisos, liste seus comentários, dividindo-os em correções maiores e correções menores. Durante todo o processo, coloque-se no lugar dos(as) autores(as) e procure orientá-los(as) sobre como poderiam melhorar os experimentos e a apresentação para melhor embasar o estudo. Após terminar de redigir sua avaliação, releia a avaliação pelo menos uma vez, descanse um pouco, e leia novamente a avaliação no dia seguinte. Em seguida, edite a avaliação para maior clareza e para garantir que as críticas sejam comunicadas da forma mais construtiva possível (mesmo que você ache que o trabalho é muito ruim e cheio de falhas). – Editor da eLife

3. Outros pontos

Se você chegou até aqui, parabéns! Você já concluiu a maior parte do treinamento! Esta última seção não é obrigatória, mas pode ser uma ótima maneira de concluir sua avaliação e comunicar qualquer informação relevante ao(à) leitor(a).

Para esta seção, o **PLOS Peer Review Center** oferece a seguir os seguintes conselhos que se aplicam principalmente a um processo de avaliação por pares implementado por periódico científico:

Se aplicável, adicione comentários confidenciais para a editoria do periódico. Indique quaisquer possíveis problemas com o manuscrito que ela possa precisar analisar com mais atenção, tais como preocupações sobre ética. Não use esta seção para sua crítica geral. Diga também se você pode estar disponível para dar uma olhada na versão revisada.

Outros comentários que você pode considerar adicionar neste espaço são informações sobre potenciais conflitos de interesses (a menos que haja um campo separado e dedicado no formulário de envio da avaliação), sua especialidade e quaisquer partes do manuscrito que você se sentiu desconfortável para comentar porque estavam fora de sua especialidade. Você pode até considerar adicionar uma frase sobre algo que aprendeu lendo e avaliando este manuscrito e que agora considerará implementar em sua própria prática de pesquisa.

Sobre comentários confidenciais ao editor

Se você estiver avaliando um manuscrito para um periódico científico, talvez você queira deixar um comentário confidencial à editoria. O **PLOS Peer Review Center** tem a seguinte dica para você sobre como escrever um comentário confidencial à editoria.

Alguns periódicos científicos providenciam um espaço para os(as) avaliadores(as) inserirem comentários confidenciais sobre o manuscrito. Use este espaço para mencionar possíveis problemas sobre a submissão que você gostaria que os editores do periódico considerassem antes de compartilhar sua avaliação com os(as) autores(as), tais como possíveis problemas com diretrizes éticas ou qualidade linguística. Quaisquer questões sérias também devem ser levantadas direta e imediatamente ao periódico científico.

Não utilize este espaço para criticar o manuscrito de pesquisa, pois os comentários aqui inseridos não serão enviados aos(as) autores(as). Se você não tiver certeza do que deve constar nos comentários confidenciais, leia as instruções para avaliadores(as) ou verifique primeiro com o periódico antes de enviar sua avaliação. Se você estiver avaliando para um periódico que não oferece espaço para comentários confidenciais, considere entrar em contato diretamente com a equipe editorial relatando suas preocupações.

Sobre formatação: nenhum formato serve para tudo

A estrutura de avaliação proposta acima é apenas um exemplo. As avaliações acadêmicas podem ser formatadas de diversas maneiras, de acordo com seu estilo preferido ou com as diretrizes da revista elaboradas pelo periódico, quando fornecidas a você.

Além dos exemplos acima, pode ser relevante consultar alguns outros exemplos de avaliações acadêmicas disponíveis on-line. Por exemplo, a plataforma aberta de publicação de pesquisas **F1000 Research** oferece uma lista selecionada de relatórios de avaliações por pares disponíveis abertamente como um recurso aberto não apenas para seus(suas) avaliadores(as), mas para todos interessados. O agregador de avaliações de preprints **Society** realiza a curadoria de avaliações por pares públicas oriundas de diferentes fontes, incluindo PREview.

Ao dar uma olhada nesses exemplos, você perceberá que alguns(as) avaliadores(as) optaram por listar correções maiores e correções menores em seções separadas, outros(as) avaliadores(as) elaboram parágrafos completos e outros(as) separam cada ponto avaliado usando uma lista numerada. Se o periódico científico não providenciar informações sobre como deve ser a estrutura da avaliação, a decisão será sua. Se você tiver apenas alguns comentários sobre o manuscrito – o que pode ser o caso se você estiver avaliando um preprint e só tiver tempo para deixar alguns comentários, escrever parágrafos completos pode funcionar bem para comunicar suas perspectivas. Se a sua lista de comentários for longa, organizá-los em uma lista numerada ou dividida em seções pode ser a melhor abordagem.

→ PASSO 6: REVISE SUA AVALIAÇÃO ACADÊMICA E COMPARTILHE-A

Parabéns por chegar até aqui! Agora você já deve ter sua avaliação acadêmica totalmente redigida, pronta para verificação final antes de ser compartilhada com outras pessoas.

AÇÃO: *Leia* todo o seu rascunho para conferir se a linguagem está clara, a avaliação acadêmica é construtiva, e corrigir erros de digitação. Para esta etapa, considere utilizar a **Rubrica de Avaliação de Avaliações Acadêmicas** (Foster et al., 2021) como uma ferramenta para verificar se você não está esquecendo nada importante. Recomendamos que, em seguida, você revise as suas anotações do PASSO 1 e o **Guia de Reflexão sobre Viés** (Foster et al., 2021) para ter certeza de que a sua avaliação acadêmica é objetiva e livre de vieses.

Depois de elaborar a versão final da sua avaliação acadêmica, é hora de compartilhá-la com outras pessoas. Se você estiver avaliando para um periódico científico, siga as diretrizes do periódico sobre onde e como enviar sua avaliação. Se você estiver revisando um preprint, talvez você queira compartilhar sua avaliação diretamente com os(as) autores(as), enviando um e-mail para a autoria correspondente - você poderá encontrar o endereço de e-mail na plataforma de preprint que hospeda o manuscrito em Informações de Autoria - e/ou você pode considerar compartilhar a sua avaliação com o mundo em **PREreview.org**.

REDIGINDO UMA
AVALIAÇÃO
ACADÊMICA
VERSÃO PARA
IMPRESSÃO

REDIGINDO UMA AVALIAÇÃO ACADÊMICA: **VERSÃO PARA IMPRESSÃO**

Você pode
baixar **uma
versão editável**
deste
documento na
plataforma
Zenodo.

Esta seção do manual contém instruções e perguntas para orientar você durante as etapas apresentadas na seção **Passo a Passo para Redigir uma Avaliação Acadêmica**. Dependendo do seu estilo de trabalho, você pode optar por imprimir esta seção e usar o espaço em branco entre cada pergunta para rascunhar suas anotações à medida que avança nas etapas de elaboração de uma avaliação acadêmica. Como alternativa, você pode fazer uma cópia de **uma versão editável desta seção**, disponibilizada em um Google Drive compartilhado para avaliadores(as) abertos(as).

PASSO 1: OBSERVE SEUS **VIÉSES E PRESSUPOSTOS**

AÇÃO: Leia o **Guia de Reflexão sobre Viés** (Foster et al., 2021) e observe seus pensamentos sem julgá-los. Utilize o espaço abaixo para fazer anotações à medida que avança neste processo.

PASSO 2: GANHE UMA **COMPREENSÃO CONCEITUAL**

AÇÃO: Faça uma *leitura completa* do manuscrito para ganhar uma visão geral do estudo e com o objetivo de “entender” em vez de “avaliar”. As perguntas abaixo estão apresentadas conforme listadas pelo **PLOS Peer Review Center**. Responder a essas perguntas pode ajudar você a ganhar uma compreensão conceitual do manuscrito e a rascunhar o parágrafo da versão final da sua avaliação acadêmica (PASSO 5).

Sobre o que trata o estudo? Qual é a principal pergunta de pesquisa?

Qual é a abordagem do estudo? O que os(as) autores(as) fizeram para responder a pergunta de pesquisa?

Qual é o contexto do estudo? Como o estudo se relaciona com a literatura publicada sobre o tópico abordado? Como os resultados do estudo levariam a futuras pesquisas?

Quais são as conclusões do estudo? Quais são os principais achados de pesquisa dos(as) autores(as) e quais evidências sustentam as conclusões do estudo?

O que você achou mais interessante sobre a pesquisa?

PASSO 3: IDENTIFIQUE **CORREÇÕES MAIORES E MENORES**

AÇÃO: *Leia o manuscrito novamente* e identifique problemas que o estudo possa ter. As questões abaixo ajudarão você a identificar problemas em cada seção do manuscrito (por exemplo: Título, Resumo, Introdução, Materiais e Métodos, Figuras e Tabelas, Resultados, Discussão e Conclusões).

Para facilitar o processo de elaboração da avaliação acadêmica, sugerimos que você primeiro identifique problemas em cada seção do manuscrito e depois categorize-os como “correções maiores” e “correções menores” usando qualquer notação de sua preferência – por exemplo, “CM” para “correções maiores” e “cm” para correções menores.”

Título

O *Título* deve comunicar em uma frase informações essenciais sobre os resultados da pesquisa e o desenho do estudo, além de conter palavras-chave que facilitem a busca/recuperação do trabalho pelos leitores. O *Título* não deve sensacionalizar a pesquisa ou exagerar na apresentação dos resultados.

O título reflete adequadamente o conteúdo do manuscrito?

Resumo

O *Resumo* é uma sumarização de todo o manuscrito e deve conter informações sobre o contexto da pesquisa, a pergunta de pesquisa e os objetivos do estudo, a abordagem, os principais resultados e as conclusões. O *Resumo* não deve sensacionalizar a pesquisa ou especular sobre como a pesquisa pode levar a trabalhos futuros.

O resumo comunica claramente a questão da pesquisa?

O resumo comunica claramente a abordagem e as principais conclusões do estudo?

Introdução

A *Introdução* deve contextualizar a pergunta de pesquisa e os seus resultados, contendo informações sobre a relevância do estudo e como ele contribui para outras pesquisas em sua área.

A pergunta de pesquisa e as principais conclusões do estudo estão resumidas?

A literatura sobre o tema do estudo está adequadamente citada e referenciada para contextualizar a pergunta de pesquisa?

Utilize o espaço abaixo para listar quaisquer referências que não constam no manuscrito. Tenha em mente que essa não é uma oportunidade para obter citações de seu próprio trabalho.

Métodos

A seção de métodos é um elemento-chave do manuscrito, pois ajuda a estabelecer a credibilidade da pesquisa e garantir que o estudo seja replicável por outros(as) pesquisadores(as).

As técnicas/análises são apropriadas para abordar a(s) pergunta(s) de pesquisa?

Existem controles adequados?

Os dados foram interpretados com precisão?

Os métodos estatísticos são robustos?*

O estudo está em conformidade com as diretrizes éticas do seu campo de estudo?

São fornecidos detalhes suficientes para permitir a reprodução e validação do estudo pelos leitores?

O manuscrito inclui novos dados? Os dados usados no manuscrito estão disponíveis ao público? Em caso afirmativo, o link para o repositório de dados está incluído no manuscrito?

O código-fonte das análises está disponível ao público? Em caso afirmativo, o link para o código está incluído no manuscrito?

***Uma estatística robusta é resistente a erros nos resultados, produzidos por desvios de pressupostos (por exemplo, de normalidade).
Fonte: [Wikipedia](#).**

Figuras, Tabelas, e Resultados

Figuras e tabelas devem ser utilizadas para ajudar o(a) leitor(a) a entender e confiar nos resultados da pesquisa. As legendas devem incluir uma descrição das figuras e quaisquer análises estatísticas realizadas. A seção de Resultados deve explicar a abordagem e apresentar os achados de pesquisa sem incluir suas interpretações. Figuras e tabelas devem ser devidamente referenciadas no texto da seção de Resultados.

Os dados são mostrados de uma forma que facilita a validação dos resultados pelo(a) leitor(a)?

O texto da seção de Resultados é baseado nos dados mostrados nas Figuras e Tabelas?

Discussão e Conclusões

A seção de Discussão é onde os resultados são apresentados novamente de uma forma que deixa claro quais são os principais achados de pesquisa e como eles se relacionam com outros estudos na área. Além do mais, é na seção de Discussão que os leitores são informados sobre as implicações do estudo em relação a futuros trabalhos. As implicações do estudo não devem ser exageradas ou sensacionalistas.

As conclusões são baseadas nos dados de pesquisa ou elas são exageradas?

Os(as) autores(as) discutiram de forma apropriada as questões éticas da pesquisa?

As limitações da abordagem são discutidas?

☐ — PASSO 4: ELABORE UMA AVALIAÇÃO
☐ —
☐ — ACADÊMICA **CLARA E CONSTRUTIVA**

AÇÃO: *Leia* as suas notas acima com as correções maiores e as correções menores categorizadas e *identifique* estratégias de melhorar o manuscrito que sejam claras, construtivas e práticas.

Utilize o espaço abaixo para listar as **correções maiores** identificadas no PASSO 3 e, para cada uma das correções, faça sugestões claras, construtivas e práticas para melhorar o manuscrito.

Utilize o espaço abaixo para listar as **correções menores** identificadas no PASSO 3 e, para cada uma das correções, faça sugestões claras, construtivas e práticas para melhorar o manuscrito.

 PASSO 5: JUNTE TUDO EM UMA
NARRATIVA COERENTE

Se você tomou notas até agora, a maioria do seu trabalho já está pronta. O próximo passo é colar, copiar e reorganizar as suas notas para elaborar a versão final da sua avaliação acadêmica.

AÇÃO: Utilizando as suas anotações do PASSO 2 e as instruções a seguir, primeiro *escreva* um pequeno parágrafo contextualizando o trabalho com o objetivo de preparar o leitor para o restante da avaliação acadêmica. Em seguida, utilize as anotações dos PASSOS 3 e 4 para *descrever* suas preocupações, as razões pelas quais existem problemas no manuscrito, e sugestões de como resolver esses problemas.

Quais são os principais pontos fortes do manuscrito?

Quais são os principais pontos fracos do manuscrito?

Utilize o espaço abaixo para montar seu **parágrafo rascunhando sentenças** das suas anotações do PASSO 2 e suas respostas para as questões acima.

Utilize o espaço abaixo para montar sua seção de **Evidências e Exemplos** com base na lista de correções maiores e correções menores e as sugestões relacionadas de como resolvê-las descritas no PASSO 4.

Utilize o espaço abaixo para redigir sua seção **Outros comentários**. Responder às perguntas abaixo pode ajudar você na elaboração desta seção.

O que você aprendeu com este manuscrito?

Alguma consideração final positiva?

Você recomendaria este manuscrito para outras pessoas lerem?

Você recomendaria este manuscrito para publicação?

PASSO 6: REVISE A SUA AVALIAÇÃO ACADÊMICA E **COMPARTILHE-A**

AÇÃO: *Leia* todo o seu rascunho para conferir se a linguagem está clara, a avaliação acadêmica é construtiva, e *corrigir* erros de digitação. Para esta etapa, considere utilizar a **Rubrica de Avaliação de Avaliações Acadêmicas** (Foster et al., 2021) como uma ferramenta para verificar se você não está esquecendo nada importante. Recomendamos que, em seguida, você revise as suas anotações do PASSO 1 e o **Guia de Reflexão sobre Viés** (Foster et al., 2021) para ter certeza de que a sua avaliação acadêmica é objetiva e livre de vieses.

REFERÊNCIAS

Foster, A., Hindle, S., Murphy, K. M., Saderi, D. (2021). Open Reviewers Bias Reflection Guide. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5484051>

Foster, A., Hindle, S., Murphy, K. M., Saderi, D. (2021). Open Reviewers Review Assessment Rubric. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5484071>

Nicholson, J. M., Mordaunt, M., Lopez, P., Uppala, A., Rosati, D., Rodrigues, N.P., Grabitz, P., Rife, S.C. (2021). Scite: a smart citation index that displays the context of citations and classifies their intent using deep learning. *Quantitative Science Studies*. https://doi.org/10.1162/qss_a_00146

Okune, A. (2019). Self-Review of Citational Practice. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3066861>

Silbiger, N.J., Stubler, A.D. (2019). Unprofessional peer reviews disproportionately harm underrepresented groups in STEM. *PeerJ* 7:e8247 <https://doi.org/10.7717/peerj.8247>

PREVIEW

NOTA PARA O(A) LEITOR(A)

Você tem algum feedback construtivo sobre esta ferramenta? Gostaria de falar sobre sua experiência de uso/leitura? Tem sugestões sobre como melhorá-la? Queremos ouvir tudo e envolver a comunidade na criação de conteúdo! Portanto, se tiver tempo, considere a possibilidade de nos enviar um e-mail para community@prereview.org. Muito obrigado!

CONTRIBUIÇÃO DOS(AS) AUTORES(AS)

Conceptualização	Antoinette Foster
Visualização	Samantha Hindle, Katrina M. Murphy, Daniela Saderi, Vanessa Fairhurst, Grace Park
Redação e Edição	Antoinette Foster, Samantha Hindle, Katrina M. Murphy, Daniela Saderi, Vanessa Fairhurst, Janaynne Carvalho do Amaral, Alex Mendonça

AGRADECIMENTOS

A equipe da plataforma PREreview está profundamente grata a todos os aprendizes de avaliadores(as) que participaram da primeira etapa do programa piloto de treinamento de 14 semanas e nos forneceram feedback útil para a primeira versão deste guia. Agradecemos à equipe do PLOS pelas fontes compartilhadas no [PLOS Peer Review Center](#) e pelo tempo que passaram conosco conversando sobre as melhores práticas em avaliação por pares, especialmente Dan Morgan, Hannah Harwood e Lindsay Morton. A equipe agradece a todos os editores e as editoras de periódicos que participaram da nossa pesquisa sobre conselhos para novos avaliadores(as) sobre como escrever uma avaliação. Seus valiosos conselhos são compartilhados como dicas do editor ao longo deste guia. Gostaríamos também de agradecer à equipe da eLife pelo seu apoio na publicação e distribuição deste guia, em particular a Kora Korzec por nos conectar com toda a equipe da eLife, a Melissa Harrison pelas suas contribuições editoriais e a Emily Packer pelo seu apoio na comunicação e divulgação deste guia. Por último, queremos agradecer o trabalho de design editorial de Dan Gould e a aprovação final da equipe diretiva da plataforma PREreview, incluindo Monica Granados. Muito obrigada a todos e a todas!

CITE ESTE TRABALHO COMO

PREreview, Foster, A., Hindle, S., Murphy, K., Saderi, D., Carvalho do Amaral, J., Mendonça, A., Fairhurst, V., & Park, G. (2025). Avaliadores(as) Abertos(as): Guia do(a) Avaliador(a). *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15496850> - Copyright 2025 PREreview (CC-BY 4.0)

PREVIEW

prereview.org

Saiba mais sobre o [Open Reviewers](#) program. [#OpenReviewers](#)

PREreview é um projeto patrocinado financeiramente pelo [Code for Science and Society](#).

 [@PREreview_](#)

 [@prereview](#)

 [@prereview](#)

 community@prereview.org

IMPULSIONANDO
MUDANÇAS NA
AVALIAÇÃO POR PARES
POR MEIO DE **EQUIDADE**,
ABERTURA E
COLABORAÇÃO